

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20607267>

ISBN 978-9910-5283-0-9

우즈베크어권 학습자를 위한 한국어 시간관계 연결어미 교육 방안 연구

- '-고', '-아서/어서', '-자', '-자마자', '-(으)며', '-(으)면서'를 중심으로 -

보이토라예바 제보 (타슈켄트 기묘국제대학교 한국어학과 석사과정)

<차 례>

1. 연구 목적 및 필요성
2. 우즈베크어와 한국어의 시간관계 연결 표현 비교
3. 우즈베크어 학습자의 한국어 시간관계 연결어미 사용 양상
4. 우즈베크어 학습자들을 위한 시간관계 연결어미 교육 방안
5. 결론

1. 서론

1.1 연구 목적 및 필요성

최근 우즈베키스탄에서 한국어 학습에 대한 관심이 증가함에 따라 한국어 교육 수요 역시 지속적으로 확대되고 있다. 그러나 우즈베크어권 학습자들은 한국어 문법 습득 과정에서 다양한

어려움을 경험하는데, 그중 대표적인 영역이 연결어미 사용이다. 한국어는 의미 기능에 따라 연결어미가 세분화되어 있는 반면, 우즈베크어는 주로 접속사나 제한된 연결 표현을 사용하여 문장을 연결하기 때문에 두 언어 간 표현 방식에는 차이가 존재한다. 이러한 차이는 우즈베크어권 학습자들이 한국어 시간 관계 연결어미를 정확하게 구별하고 사용하는 데 어려움을 초래하며, 결과적으로 다양한 오류로 이어진다.¹

특히 우즈베크어의 접속사 ‘va’는 한국어의 ‘-고’, ‘-아서 /어서’ 등 여러 연결어미에 대응될 수 있기 때문에 학습자들은 실제 의사소통 과정에서 의미 기능에 따른 연결어미의 세부적인 차이를 명확히 인식하지 못하는 경향을 보인다. 이는 모국어의 영향에 의한 언어 간 간섭뿐 아니라 한국어 연결어미 체계에 대한 불완전한 이해에서 비롯되는 언어 내 간섭과도 관련된다. 이에 본 연구는 우즈베크어권 학습자를 대상으로 시간 관계 연결어미 ‘-고’, ‘-아서 /어서’, ‘-자’, ‘-자마자’, ‘-(으)며’, ‘-(으)면서’의 사용 양상과 오류 원인을 분석하고, 우즈베크어의 접속사 및 연결 표현과의 대조를 통해 효과적인 교수·학습 방안을 제시하는 데 목적이 있다. 또한 기존 연구에서 상대적으로 충분히 다루어지지 않았던 우즈베크어권 학습자의 시간 관계 연결어미 사용 양상을 구체적으로 고찰함으로써 한국어교육 연구의 범위를 확장하고자 한다.

2. 우즈베크어와 한국어의 시간관계 연결 표현 비교

2.1 우즈베크어 연결 표현의 의미 기능과 통사적 제약

우즈베크어에서는 단문을 복문으로 연결할 때 주로 접속사 ‘va’와 부동사 연결어미 ‘-b/-ib’이 사용된다. 접속사 ‘va’는 독립적인 형태로 문장을 연결하며, 시간 관계뿐 아니라 단순 나열의 의미도 나타낸다.² 반면 부동사 연결어미 ‘-b/-ib’은 두 절을 긴밀하게 연결하면서 동작의 순차성, 동시성, 원인 등의 의미 관계를 표현한다. 특히 구어에서는 ‘va’보다 ‘-b/-ib’이 더 자연스럽게 빈번하게 사용되는 경향이 나타난다.³

(1) 가. Men kitob o‘qidim **va** televizor ko‘rdim.

¹ 우즈베크어의 접속사와 연결어미는 문법적 기능의 차이도 있지만 담화상의 차이도 있어 접속사는 문어와 구어 모두에 사용할 수 있지만 연결어미는 대화에서 문장을 간결하게 만드는 경우에 주로 사용한다.

² ‘va’는 나열 접속사 (biriktiruv bog‘lovchisi)라고도 불린다. ‘Biriktiruv bog‘lovchisi’는 복합문을 구성하는 각 부분 사이에 위치하며, 이들 부분에 대해 동일한 관계를 형성한다. 즉, 각 부분을 독립적인 문장 단위로 대등하게 연결하는 기능을 수행한다.

³ 우즈베크어에서 부동사 연결어미는 주로 알타이 제어에서 접속문 또는 보조용언 구성에서 선행절과 후행절을 연결하거나 본동사와 보조동사를 연결하는 어미를 말하는 것으로 한국어의 연결어미와 유사하다. 부동사 연결어미는 특히 복문에서 행위들 간의 다양한 논리·의미적 관계를 나타내는 데 중요한 역할을 한다. 부동사 연결어미에 대한 명칭으로는 부사형 어미 또는 비종결형 어미 등도 있으나 이 논문에서는 부동사 연결어미로 통일하여 사용한다.

(나는 책을 읽고 TV를 봤다).

나. Men kitob o'qib televizor ko'rdim.

(나는 책을 읽고 TV를 봤다).

가) 동시 관계 접속사 'va', 연결어미 '-b/-ib'

우즈베크어의 시간 관계 표현은 한국어 연결어미와 유사한 기능을 가지지만 통사적 제약에서는 차이를 보인다. 먼저 동시 관계에서 접속사 'va'는 한국어 '-(으)면서'와 의미적으로 유사하나, 시제 표지와 직접 결합하지 않으며 시제는 각 절의 서술어를 통해 실현된다. 또한 한국어와 달리 주어 일치 제약을 받지 않아 서로 다른 주어를 사용하는 것이 가능하다. 그러나 형용사와 결합할 경우에는 동시 관계가 아니라 단순 나열 의미로 해석된다. 문장 유형 측면에서는 평서문과 명령문에는 사용 가능하지만 청유문과 의문문에서는 자연스럽지 않다.

반면 부동사 연결어미 '-b/-ib'은 한국어 동시 관계 표현과 유사하게 선행절과 후행절의 주어 일치를 요구하며, 시제 표지는 후 행절에만 실현된다. 또한 동사와는 자연스럽게 결합하지만 형용사와의 결합은 제한된다. 다만 문장 유형에서는 평서문, 의문문, 명령문, 청유문 모두와 결합 가능하다는 특징을 보인다.

나) 계기 관계 접속사 'va', 연결어미 '-b/-ib'

계기 관계에서도 접속사 'va'와 부동사 연결어미 '-b/-ib'은 한국어의 '-고', '-아서/어서'와 유사한 기능을 수행한다. 두 표현 모두 시제 표지가 연결 표현 자체에 결합하지 않으며, 시제는 문장 말미의 서술어를 통해 나타난다. 또한 행위의 순차성을 나타내므로 주로 동사와 결합하며 형용사와의 결합은 제한된다. 특히 '-자', '-자마자'에 대응하는 표현으로는 접속사 'va'보다 '-bilanoq' 구조가 더 자연스럽게 사용된다.

주어 제약 측면에서는 우즈베크어의 계기 관계 표현 역시 대체로 한국어와 유사하게 동일 주어 조건을 보인다. 그러나 '-자마자'에 대응하는 표현에서는 서로 다른 주어의 사용도 가능하다는 차이가 나타난다. 또한 접속사 'va'는 평서문과 명령문에 주로 사용되지만, 부동사 연결어미 '-b/-ib'은 한국어와 마찬가지로 청유문과 의문문을 포함한 다양한 문장 유형과 결합할 수 있다.

종합하면, 우즈베크어의 시간 관계 표현은 의미 기능 측면에서는 한국어 연결어미와 상당한 유사성을 보이지만, 주어 제약, 문장 유형 제약, 시제 실현 방식 등 통사적 측면에서는 차이가 존재한다. 이러한 차이는 우즈베크어권 학습자들이 한국어 시간 관계 연결어미를 습득하는 과정에서 오류를 발생시키는 주요 원인으로 작용할 수 있다.

2.2 한국어 연결어미의 의미 기능과 통사적 제약

한국어 연결어미는 두 개 이상의 절을 하나의 복문으로 연결하는 기능을 수행하며, 선행절의

서술어와 결합하여 절 간의 의미 관계를 나타낸다.⁴ 한국어는 우즈베크어와 달리 접속사보다는 연결어미를 중심으로 문장을 연결한다는 특징이 있다. 또한 연결어미는 의미 기능에 따라 매우 세분화되어 있으며, 동일한 의미 관계 안에서도 여러 연결어미가 존재한다. 이는 각 연결어미가 의미적·통사적으로 서로 다른 특징을 지니기 때문이다.

한국어 연결어미의 의미 관계에는 나열, 시간, 이유·근거, 조건, 목적·의도, 결과 등 다양한 유형이 포함되며, 그중 시간 관계 연결어미는 우즈베크어권 학습자들이 오류를 많이 보이는 영역 중 하나이다. 시간 관계 연결어미는 두 사건이 동시에 발생하는지 또는 순차적으로 발생하는지에 따라 동시 관계와 계기 관계로 구분된다.

- (2) 가. 학습자는 문법을 이해하고 사용한다.
 - 나. 연구자는 자료를 분석해서 결과를 제시한다.
 - 다. 교사는 설명을 하면서 예를 제시한다.

가) 동시 관계 '(으)며', '-(으)면서'

동시 관계 연결어미에는 '-(으)며'와 '-(으)면서'가 대표적이다. 이들은 동일한 주어에 의해 두 행위가 동시에 이루어짐을 나타낸다. 두 연결어미는 상호 교체 가능한 경우가 많지만, '-(으)며'는 동시 의미 외에도 나열 의미를 나타낼 수 있다는 점에서 차이를 보인다. 동시 의미로 사용될 경우에는 선행절과 후행절의 주어가 반드시 동일해야 하며, 과거·미래 시제를 나타내는 선어말어미와 결합할 수 없다. 또한 동사와 자연스럽게 결합하지만 형용사나 '이다'와 결합할 경우에는 동시 의미뿐 아니라 나열 의미도 함께 나타난다. 문장 유형 면에서는 평서문, 의문문, 명령문, 청유문 모두와 결합 가능하다.

- (3) 가. 철수는 음악을 들으면서 운동을 한다.
 - 나. 나는 밥을 먹으면서 텔레비전을 보았다.

나) 계기 관계 '-고', '-아서/어서', '-자', '-자마자'

계기 관계 연결어미에는 '-고', '-아서/어서', '-자', '-자마자' 등이 포함된다. 이들은 선행절의 행위가 먼저 발생한 후 후행절의 행위가 이어지는 시간적 순서를 나타낸다. '-고'와 '-아서/어서'는 모두 순차 관계를 나타내지만 의미 기능에는 차이가 있다. '-아서/어서'는 선행절과 후행절의 의미적 연관성이 강할 때 사용되는 반면, '-고'는 단순한 시간적 순서를 나타내는 경우가 많다. 따라서 두 연결어미는 상호 교체가 제한된다.

'-자'와 '-자마자'는 선행절의 행위 직후 곧바로 후행절의 행위가 이어짐을 나타낸다. 특히 '-자'는 일반적으로 선행절과 후행절의 주어가 달라야 하지만, '-자마자'는 동일 주어와 상이 주어 모두

⁴ 접속문을 달리 '이어진문장'의 용어로도 사용하지만 본 논문에서는 접속문으로 통일하여 사용한다.

허용된다는 특징이 있다.

계기 관계 연결어미 역시 동시 관계와 유사한 통사적 제약을 가진다. 첫째, 과거·미래 시제 선어말어미와 결합할 수 없으며 시제 표현은 후행절에만 실현된다. 둘째, 대부분 동일 주어 제약을 받는다. 셋째, 행위의 순서를 나타내므로 주로 동사와 결합하며 형용사 및 ‘이다’와의 결합은 제한된다. 넷째, ‘-고’, ‘-아서/어서’, ‘-자마자’는 명령문과 청유문에 사용 가능하지만, ‘-자’는 이러한 문장 유형과 결합하기 어렵다.

종합하면, 한국어 시간 관계 연결어미는 의미 기능뿐 아니라 시제, 주어, 서술어, 문장 유형 등 다양한 통사적 제약을 가진다. 이러한 세분화된 제약은 우즈베크어의 연결 표현 체계와 차이를 보이며, 우즈베크어권 학습자들의 오류 발생에 중요한 원인으로 작용한다.

3. 우즈베크어 학습자의 한국어 시간 관계 연결어미 사용 양상

본 장에서는 우즈베크어권 한국어 학습자들이 시간 관계 연결어미를 실제로 어떻게 사용하는지를 분석하기 위하여 실험을 실시하였다. 연구 대상은 한국어 1·2급 수준의 학습자들이며, 선다형 문법 테스트와 번역 과제를 통해 자료를 수집하였다. 본 절에서는 먼저 선다형 테스트 결과를 중심으로 학습자들의 오류 양상을 분석한다.

3.1 선다형에 나타난 사용 양상 및 오류 분석

선다형 문법 테스트는 ‘-고’, ‘-아서/어서’, ‘-자마자’, ‘-(으)면서’를 중심으로 총 20문항으로 구성되었으며, 학습자들은 문맥에 적절한 연결어미를 선택하여 문장을 완성하도록 하였다. 분석 결과, 우즈베크어권 학습자들은 시간 관계 연결어미의 의미 차이를 명확히 구별하는 데 어려움을 보였으며, 특히 연결어미 간 의미 기능과 통사적 제약을 혼동하는 경향이 나타났다.

먼저 오류율이 없는 문항에서는 학습자들이 ‘-고’와 ‘-아서/어서’의 기본적인 의미 차이를 비교적 정확하게 이해하고 있는 것으로 나타났다. 학습자들은 두 행위 사이의 연관성이 약할 경우에는 ‘-고’를, 선행절과 후행절의 행위가 밀접하게 연결되어 있을 경우에는 ‘-아서/어서’를 선택하였다. 예를 들어 ‘사과를 씻어서 먹었다’와 같이 동일한 목적어를 공유하는 경우에는 ‘-아서/어서’를 정확하게 사용하였다. 이는 학습자들이 두 연결어미의 의미적 차이를 일정 부분 이해하고 있음을 보여준다.

(4) 가. 나는 오전에 영화를 (보고) 저녁에 도서관에 갔어요.

나. 민수가 사과를 (씻어서) 먹었어요.

반면 오류율이 낮은 문항에서는 연결어미의 의미 기능 혼동과 시제 사용 오류가 일부 나타났다. 특히 학습자들은 ‘-자마자’를 ‘-(으)면서’로 대치하거나, 순차 관계를 나타내는 연결어미에 동시 관계 표현을 사용하는 경향을 보였다. 이러한 오류는 우즈베크어에서 한국어의 다양한 시간

관계 연결어미가 주로 접속사 ‘va’ 또는 연결어미 ‘-b/-ib’으로 대응되기 때문에 해석된다. 즉, 우즈베크어에서는 하나의 연결 표현이 한국어의 여러 연결어미 기능을 포괄적으로 수행하기 때문에 학습자들이 세부적인 의미 차이를 구분하는 데 어려움을 겪는 것이다.

(5) 민수는 케이크를 만들**자마자** 바로 선생님께 드렸어요.

(학생 오답 → ‘만들**면서**’)

또한 시제 표현과 관련된 오류도 확인되었다. 학습자들은 ‘봤고’, ‘했으면서’와 같이 연결어미 앞 절에 과거 시제 선어말어미를 결합하는 형태를 선택하였다. 이는 우즈베크어에서 접속사 ‘va’를 사용할 경우 선행절과 후행절 모두에 시제 표지가 실현되는 구조의 영향을 받은 것으로 볼 수 있다. 반면 한국어에서는 시간 관계 연결어미 사용 시 시제 표지가 일반적으로 후행절에만 실현된다. 이러한 언어 간 차이가 학습자들의 시제 관련 오류를 유발하는 주요 원인으로 작용하였다.

(6) 가. 제니는 매일 저녁에 숙제를 (하고) 자요.

(학생 오답 → ‘숙제를 **했**고 자요).

나. 나는 오전에 영화를 (보고) 저녁에 도서관에 갔어요.

(학생 오답 → ‘영화를 **봤**고 저녁에 도서관에 갔어요’).

오류율이 높은 문항에서는 특히 ‘-(으)면서’ 사용에서 높은 혼동 양상이 나타났다. 학습자들은 동시 관계를 나타내야 하는 문장에서 ‘-고’, ‘-아서/어서’, ‘-자마자’를 선택하거나, 반대로 순차 관계 표현에 ‘-(으)면서’를 사용하는 오류를 보였다. 예를 들어 ‘밥을 먹으면서 텔레비전을 보다’와 같이 두 행위가 동시에 이루어지는 상황에서도 ‘먹고’, ‘먹어서’를 사용하는 경우가 많았다. 이는 우즈베크어에서 동시성과 순차성을 구분하는 연결어미 체계가 한국어만큼 세분화되어 있지 않기 때문으로 해석된다.

이와 함께 학습자들은 연결어미와 시제 표현을 결합하는 과정에서도 높은 오류율을 보였다. 특히 ‘산책했고 이야기할까요’, ‘읽었으면서 기다리세요’와 같이 연결어미 앞 절에 과거 시제를 실현하는 오류가 반복적으로 나타났다. 이는 우즈베크어 문장 구조의 영향을 받은 대표적인 모국어 전이 현상으로 볼 수 있다.

종합하면, 우즈베크어권 학습자들의 시간 관계 연결어미 사용 오류는 크게 두 가지 원인에서 비롯된다. 첫째, 우즈베크어의 제한된 연결 표현 체계가 한국어의 세분화된 연결어미 체계와 차이를 보이기 때문에 발생하는 언어 간 간섭이다. 둘째, 한국어 시간 관계 연결어미의 의미 기능과 통사적 제약에 대한 불완전한 이해로 인한 언어 내 간섭이다. 이러한 결과는 우즈베크어권 학습자를 대상으로 한 한국어 시간 관계 연결어미 교육에서 의미 기능뿐 아니라 시제, 주어 제약, 문장 유형 등의 통사적 특징을 함께 체계적으로 지도할 필요가 있음을 시사한다.

3.2 번역에 나타난 사용 양상 오류 분석

번역 문제에 나타난 오류 양상을 종합적으로 살펴보면, 우즈베크어권 학습자들은 한국어 시간 관계 연결어미 ‘-고’, ‘-아서/어서’, ‘-(으)면서’, ‘-자마자’의 의미 차이를 이론적으로는 이해하고 있으며, 교재 중심의 연습에서는 비교적 정확하게 사용하는 경향을 보인다. 그러나 우즈베크어 문장을 한국어로 번역하는 과정에서는 우즈베크어의 연결 표현 체계를 한국어에 그대로 전이시키는 경향이 강하게 나타났다.

특히 우즈베크어에서는 한국어의 여러 시간 관계 연결어미가 하나의 접속사 또는 연결어미로 실현되는 경우가 많기 때문에, 학습자들은 한국어의 다양한 연결어미를 상황과 의미 기능에 따라 구분하여 사용하는 데 어려움을 겪는다. 그 결과, 서로 다른 의미 기능을 지닌 연결어미들을 동일한 시간 관계 표현으로 인식하여 혼용하는 오류가 빈번하게 나타났다.

또한 학습자들은 우즈베크어에서 한국어로 번역할 때 각 연결어미의 의미 기능과 통사적 제약을 충분히 고려하지 못한 채, 모국어에서 가장 익숙하게 사용되는 연결 표현에 의존하는 경향을 보였다.⁵ 이로 인해 특정 연결어미를 반복적·과도하게 사용하는 현상이 나타났으며, 이는 모국어 간섭에 의한 전형적인 오류 양상으로 해석할 수 있다.

(7) 가. Men dam olish kunida kitob o'qib vaqt o'tkazdim.

(저는 주말에 책을 읽으면서 시간을 보냈어요).

나. Men dam olish kunida kitob o'qidim va vaqt o'tkazdim.

(저는 주말에 책을 읽고 시간을 보냈어요).

따라서 우즈베크어권 학습자를 대상으로 한국어 시간 관계 연결어미를 교육할 때에는 단순한 형태 암기 중심의 교수보다는 각 연결어미의 의미 기능, 통사적 제약, 그리고 우즈베크어와의 대응 관계 및 차이점을 비교·대조하여 제시하는 교수 방안이 필요하다. 특히 실제 사용 맥락 속에서 연결어미 간 의미 차이를 구별할 수 있도록 하는 연습이 함께 이루어져야 할 것이다.

4. 우즈베크어 화자들을 위한 시간관계 연결어미 교육 방안

4.1 시간관계 연결어미의 교육 원리

본 장에서는 2장과 3장의 논의를 바탕으로 한국어 시간관계 연결어미 ‘-고’, ‘-아/어서’, ‘(으)면서’, ‘-자마자’의 교육 원리를 제시하고, 형태 초점 교수법의 입력 강화 활동을 활용한 교수·학습 모형을

⁵ 회피 / 유사 어미 사용: 학습자가 쓰기 자료에서 다양한 연결어미를 사용하지 않고 자기가 익숙한 하나의 연결어미를 반복해서 사용하는 경우. 남수경, 채숙희 (2004) ‘한국어 학습자의 연결어미 사용 연구’.

제안하고자 한다. 한송화(2009:376)에 따르면 교수 원리는 학습자의 학습 활동을 촉진하고 효과적인 학습성과를 유도하기 위한 지도 기준이다. 본 연구는 우즈베크어권 학습자를 대상으로 해당 연결어미의 효과적인 교육 방안을 모색하는 데 목적이 있다.

교육 원리는 다음과 같이 정리된다. 첫째, 형태 초점 교수법의 입력 강화 활동을 적극적으로 활용할 필요가 있다. 실험 결과, 학습자들은 해당 활동을 효과적인 교수·학습 방법으로 인식하고 있었다. 둘째, 목표 문법의 통사적 특성, 특히 시제 일치 제약에 대한 명시적 설명이 요구된다. 한국어와 우즈베크어의 차이로 인해 시제 관계 설정에서 오류가 빈번하게 나타났다.

셋째, 유사 문법 간 비교·대조 활동을 통해 의미 차이를 명확히 인식하도록 해야 한다. 기존 교재에서는 이러한 비교 자료가 부족하며, 학습자들도 유사 구조 간 차이를 구분하는 데 어려움을 보였다. 넷째, 실제 의사소통 및 작문 상황에서 활용 가능한 다양한 예문과 통합적 활동이 필요하다. 특히 번역 과제에서 나타난 오류는 실제 맥락 기반 연습의 필요성을 보여준다.

이와 같이 네 가지 교육 원리를 바탕으로, 시간관계 연결어미 교육 모형을 보다 구체적으로 설계할 수 있다.

4.2 시간관계 연결어미의 교수·학습 모형

본 절에서는 앞서 제시한 교육 원리를 바탕으로 우즈베크어권 학습자를 위한 한국어 시간관계 연결어미 ‘-고’, ‘-아서 /어서’, ‘-(으)면서’, ‘-자마자’의 교수·학습 모형을 제시하고자 한다. 본 연구의 수업 모형은 김경화(2011)와 우형식 외 (2019)를 바탕으로 ‘도입 (Warm-up) → 제시 (Presentation) → 연습(Practice) → 활용(Use) → 마무리 (Follow-up)’의 5단계로 구성하였다.

도입 단계에서는 질문과 상황 제시를 통해 학습자들이 목표 문법에 자연스럽게 접근하도록 유도한다. 제시 단계에서는 목표 문법의 의미와 용법을 설명하고, 유사 문법과의 차이를 비교·대조하여 이해를 돕는다. 연습 단계에서는 반복 중심의 기계적 연습보다 의미 중심의 활동과 의사소통 과제를 활용하여 목표 문법을 내재화하도록 한다. 활용 단계에서는 실제 의사소통 상황과 유사한 과제를 통해 학습자가 목표 문법을 자연스럽게 사용할 수 있도록 한다. 마지막으로 마무리 단계에서는 학습 내용을 정리하고 교사의 피드백과 자기평가를 통해 학습 내용을 점검하도록 한다.

본 연구의 교수 방안은 오류 분석 결과를 반영하여 설계되었으며, ‘-고’와 ‘-아서 /어서’는 초급 단계, ‘-(으)면서’와 ‘-자마자’는 중급 단계를 대상으로 구성하였다. 또한 학급 규모는 15~20명, 수업 시간은 50분을 기준으로 설정하였다. 본 연구는 시간관계 연결어미 교육에 초점을 두고 있으므로 어휘 학습은 제외하였으며, 학습자가 실제 의사소통 상황에서 목표 문법을 효과적으로 활용할 수 있도록 실생활 중심의 자료와 의사소통 과제를 통합하여 구성하였다.

제5장 결론

본 연구는 우즈베크어권 학습자들이 한국어 시간관계 연결어미 ‘-고’, ‘-아서 /어서’, ‘-(으)면서’,

‘-자마자’를 사용하는 과정에서 겪는 어려움을 분석하고, 이를 바탕으로 효과적인 교수 방안을 제시하는 데 목적이 있다.

제2장에서는 한국어 시간관계 연결어미의 의미 기능과 통사적 제약을 중심으로 우즈베크어의 접속사 및 연결어미와 비교·분석하였다. 분석 결과, 우즈베크어 접속사 ‘va’는 한국어 연결어미와 차이점이 많았으며, 우즈베크어 연결어미 ‘-b/ib’은 한국어 시간관계 연결어미와 비교적 유사한 특성을 보였다.

제3장에서는 우즈베크어권 학습자 30명을 대상으로 선다형 및 번역 문제를 실시하여 오류 양상을 분석하였다. 그 결과, 한국어 연결어미의 의미적·통사적 특성과 우즈베크어와의 차이로 인해 학습자들이 연결어미를 혼용하거나 대치 사용하는 오류를 보이는 것으로 나타났다. 특히 우즈베크어에서는 하나의 연결어미가 다양한 의미로 사용되는 반면, 한국어에서는 상황에 따라 서로 다른 연결어미를 사용하기 때문에 학습자들의 혼동이 발생하는 것으로 확인되었다.

제4장에서는 이러한 오류 분석 결과를 바탕으로 ‘도입 -제시 -연습-활용-마무리’의 5단계 교수·학습 모형을 활용한 교육 방안을 제시하였다. 특히 우즈베크어와 한국어의 차이를 비교하여 설명하고, 학습자 오류를 반영한 연습 활동과 실제 의사소통 중심의 활용 과제를 구성하였다.

본 연구에서 제안한 교육 방안은 우즈베크어권 학습자들이 한국어 시간관계 연결어미의 의미와 용법을 보다 정확하게 이해하고 실제 의사소통 상황에서 자연스럽게 사용할 수 있도록 하는 데 기여할 것으로 기대된다. 또한 본 연구는 우즈베크어권 학습자를 대상으로 한 한국어 문법 교육 연구의 기초 자료로 활용될 수 있다는 점에서 의의가 있다.

참고문헌

- 강현화 외. (2017). *한국어 교육학의 이해와 탐구*. 한국문화사.
- 강현화, 박지순, 박수연, 홍혜란, 장채린. (2024). *Korean teaching materials and textbooks*. 146-153. 국립국어원. (2005). 703-709.
- 김경화. (2011). *한국어 시간관계 연결어미의 교수방안 연구: 중국인 학습자를 대상으로* [박사학위논문, 서울여자대학교].
- 남수경, 채숙희. (2004). *한국어 학습자의 연결어미 사용 연구*. 서울대학교.
- 변웨이샤. (2015). *한국어 연결어미와 중국어 대응표현 연구: 시간, 나열, 선택을 중심으로* [석사학위논문, 상명대학교].
- 외국인을 위한 한국어 문법 1, 2. (2005).
- 이상숙. (2010). *한국어 학습자를 위한 관형사형 어미 교육 방안* [석사학위논문, 서울대학교].
- 허용. (2020). 한국어 어학의 이해.

허용. (2024). Introduction to Korean linguistics.

Shakarova, N. (2013). *Koreys va o'zbek tillarida bog'lovchilarning sintaktik funksiyalari* [Magistrlik ishi, Samarqand chet tillari universiteti].

Salimova, Z. (2024). *Bog'lovchilar va ularning turlari*. Pedagogik to'plam.

Shavkat Rahmatullayev. (2006). *Hozirgi adabiy o'zbek tili*. Universitet nashriyoti.